

IMUNO-ONCOLOGIA: EFICIÊNCIA DA TERAPIA ATRAVÉS DE CAR-T

José Lucas Gomes Izidorio¹, Ana Catarina da Cunha Rocha²

¹Discente do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Christus, Fortaleza, Brasil.
lucassizidorio@gmail.com

²Discente do Curso de Biomedicina do Centro Universitário Maurício de Nassau, Fortaleza, Brasil. Anarochaanacatarina15@gmail.com

Introdução: Existem atualmente diversos tipos de cânceres, eles são considerados um dos maiores desafios da saúde na busca de tratamentos eficientes. O sistema imunológico humano é altamente eficiente no combate e controle de doenças, no entanto, o câncer através de seus mecanismos consegue driblar esse sistema. Antigamente, pacientes com essa enfermidade estavam sujeitos a uma quantidade restrita de tratamentos, como, cirurgias, radioterapia e a quimioterapia, muitos desses invasivos e com danos colaterais. Com o avanço da ciência e da imunoterapia, houve o desenvolvimento da terapia com células CAR-T, que envolve a manipulação das células do sistema imune, baseando na reprogramação, visando atingir os antígenos cancerígenos para atuar de forma direcionada contra as células tumorais, agindo de forma específica, diferente de outras terapias.

Objetivo: Analisar a eficiência da terapia CAR-T no tratamento de tumores. **Materiais e métodos:** Foi realizado uma revisão integrativa da literatura, utilizando bases de dados: Google Acadêmico, Scielo e PubMed. Foram utilizados artigos de revisões bibliográficas, escritos na língua portuguesa e inglesa entre os anos de 2018 até 2023. Foram excluídos artigos que não tinham o foco principal a terapia através de CAR-T. Dos 108 artigos encontrados, após a análise dos artigos e aplicação dos critérios de busca, foram selecionados 13 artigos para o estudo. **Resultados:** Dos 13 artigos selecionados, todos apontaram a importância e eficiência da terapia através de CAR-T no tratamento de tumores malignos. A imunoterapia por CAR-T consiste na retirada de células imunológicas dos pacientes e capacitá-las para reconhecer os antígenos presentes nas células cancerígenas, através da fusão de um anticorpo contra um antígeno de superfície do tumor atuando de forma específica no seu combate. Emily Whitehead, uma criança de 5 anos, diagnosticada com LLA (leucemia linfóide aguda) foi a primeira pessoa a receber o tratamento com células CART-T, obtendo remissão da doença. Outros ensaios clínicos de fase 1, apresentaram resultados promissores, com boas taxas de respostas do tratamento por CAR-T contra o câncer. Um estudo realizado na China, Estados Unidos, Alemanha e Austrália com 57 pacientes que receberam o tratamento por CART-T para Leucemia mieloide aguda (LMA), demonstraram resultados positivos, em que 22 pacientes tiveram remissão completa após a terapia. Ensaios clínicos com células CAR-T são realizados principalmente para neoplasias hematológico quando comparados com tumores sólidos apresentando eficiência e especificidade no combate a esses tumores, diminuindo os efeitos colaterais e aumentando o sucesso da resposta. **Conclusão:** A imunoterapia utilizando células CAR-T, mostrou-se um grande avanço da biologia molecular, pois sua capacidade de atuar no combate a esses tumores demonstrou-se eficiente e precisa, reduzindo efeitos colaterais que as terapias disponíveis apresentam, tornando-se uma terapia inovadora. No entanto, como toda nova

técnica, ainda é preciso mais estudos, tanto para observar sua eficiência e entender seus possíveis efeitos colaterais.

Palavras-chave: CAR-T; Tumores; Resposta imune; Imunoterapia;

Agradecimentos: Gostaria de expressar minha enorme gratidão pela oportunidade que esse evento me proporcionou em aprofundar meus conhecimentos a respeito do tema, sendo inestimável para o meu crescimento acadêmico.